

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

¹Ашурметова Нигора Азатбековна, ²Мирхосилов Улугбек Алишер угли,
³Ибрагимова Мадина Фарход кизи

¹ТГАУ к.э.н., доцент

^{2,3}ТГАУ студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473660>

Аннотация. В современных условиях изменения климата огромное значение приобретает применение ресурсосберегающих технологий, нацеленных на устойчивое равновесие эколого-социально-экономической системы путем сочетания биологических и научно обоснованных приемов интенсивного ведения сельского хозяйства. В статье освещены основные направления ресурсосберегающих технологий в АПК.

Ключевые слова: климатические изменения, биотехнологии, ресурсосберегающие технологии, цифровые технологии, сельское хозяйство, устойчивое развитие.

Annotation. In modern conditions of climate change, the use of resource-saving technologies aimed at a sustainable balance of the ecological-socio-economic system through a combination of biological and scientifically based methods of intensive agriculture is of great importance. The article highlights the main directions of resource-saving technologies in agriculture.

Key words: climate change, biotechnology, resource-saving technologies, digital technologies, agriculture, sustainable development.

Annotatsiya. Iqlim o'zgarishining zamonaviy sharoitida intensiv qishloq xo'jaligining biologik va ilmiy asoslangan usullarini uyg'unlashtirish orqali ekologik-ijtimoiy-iqtisodiy tizimning barqaror muvozanatini ta'minlashga qaratilgan resurs tejovchi texnologiyalardan foydalanish katta ahamiyatga ega. Maqolada qishloq xo'jaligida resurs tejovchi texnologiyalarning asosiy yo'nalishlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: iqlim o'zgarishi, biotexnologiya, resurslarni tejovchi texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, qishloq xo'jaligi, barqaror rivojlanish.

Введение. Исследования последних лет в области влияния изменения климата на развитие сельского хозяйства показывают, что глобальное потепление климата приводит к дополнительным осадкам и чрезмерной дождливости в одних регионах и продолжительным засухам в других регионах, что негативно сказывается на свойствах почв и плодородии земель. Поскольку земля выступает основным фактором производства в сельском хозяйстве, то такие изменения непосредственно отражаются на экономических возможностях отрасли.

Климатические изменения приносят немало проблем и Узбекистану, где скорость повышения температуры выше, чем в среднем в мире. В частности, средняя глобальная температура в 2022 г. была примерно на 1,15 °C выше уровня 1850-1900 годов, в то время как в Узбекистане температура воздуха каждые десять лет повышается в среднем на 0,27 градуса по Цельсию. Согласно данным Агентства Гидрометеорологической Службы при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан (Узгидромет) ожидается, что среднегодовая температура в Узбекистане повысится на 1,3–2,1 °C к 2030 году, на 1,8–3,3 °C к 2050 г. и на 2,0–5,4 °C к 2085 г. Высокую тревожность вызывают изменения в районах Аральского моря (Республика

Каракалпакстан, Хорезмская область), где в результате увеличения количества дней с высокой температурой (выше 40°C) усиливается риск экологических катастроф: засухи, дефицит водных ресурсов, опустынивание, деградация почвенного покрова, пыльные бури и т.д. [6]

Материалы и методы исследования. При подготовке данной статьи опирались на теоретические и методологические подходы к оценке влияния климатических изменений на аграрную отрасль, а также зарубежные и отечественные труды по экономике сельского хозяйства и использованию ресурсосберегающих технологий в отрасли. Нормативно-правовой базой исследования явились законодательные и нормативно-правовые акты правительственных органов Республики Узбекистан по вопросам устойчивого развития сельского хозяйства. В ходе исследования были использованы такие методы, как логико-качественный анализ, системный и ситуационный анализ, экономико-статистический анализ, метод экспертных оценок и др.

Анализ и результаты. Изменение климата - это глобальная проблема, от которой, в первую очередь страдает сельское хозяйство и в то же время, сельское хозяйство само оказывает большое негативное воздействие на окружающую среду, способствующее изменению климата. Такое воздействие касается всех компонентов экосистем (рис.1), тесно взаимосвязанных между собой, к примеру, живые организмы зависят от абиотических факторов, таких как почва, вода, воздух и температура [7].

Рисунок 1. Абиотические и биотические компоненты экосистемы

Именно поэтому одним из девяти приоритетных направлений Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы является: «Обеспечение рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды». [1] Необходимость рационально использовать все ресурсы и осуществлять мероприятия по защите и восстановлению экосистем суши, рациональному использованию лесов, борьбе с опустыниванием, сохранению биоразнообразия имеют первостепенное значение в обеспечении благополучия и здоровья населения, в достижении устойчивого экономического роста в стране. Учитывая это, правительство республики обозначило борьбу с изменением климата в качестве приоритетных задач, которая должна решаться посредством интеграции в процессы экономического развития принципов "зеленой" экономики, нацеленные на низкоуглеродное развитие и ресурсосбережение во всех секторах экономики, внедрение эффективных и экологически чистых технологий, а также на устойчивое сельское хозяйство [2]. При правильном внедрении методов, учитывающих

изменение климата, сельское хозяйство может не только сократить выбросы парниковых газов, но и изолировать углерод, увеличить биоразнообразие и способствовать восстановлению экосистемы [8].

В соответствии со Стратегией по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику на период 2019-2030 годов с целью смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему сельского хозяйства Узбекистана определены конкретные меры, в частности:

- восстановление деградированных пастбищ и внедрение механизмов устойчивого управления пастбищами;

- внедрение методов органического сельского хозяйства;

- повторные посевы культур для обеспечения постоянного покрытия поверхности пахотных угодий;

- диверсификация культур (расширение посевов многолетних древесных насаждений и многолетних трав);

- привлечение инвестиций в производство и переработку, а также создание цепочек добавленной стоимости сельскохозяйственных и продовольственных товаров;

- правильное хранение/переработка органических отходов животноводства;

- предотвращение загрязнения водных источников сельскохозяйственными отходами;

- выведение высокопродуктивных пород животных и видов (сортов) растений, устойчивых к засолению, засухе и другим опасным явлениям, и рискам, сохранение генофонда местных пород животных и сортов растений, а также генофонда диких предков культурных растений [2].

Как видно, все эти меры направлены, прежде всего, на рациональное использование ресурсов в сельскохозяйственном производстве, обуславливающего необходимость применения ресурсосберегающих технологий. Ресурсосберегающая концепция подразумевает разумное, рациональное сочетание таких систем, как экономика, экология, технология и производство, при этом необходимо в экономном режиме расходовать ограниченные ресурсы [3].

Цель ресурсосбережения – производство качественной сельскохозяйственной продукции при минимуме совокупных затрат производственных ресурсов и максимуме экономической отдачи с каждой единицы ресурсов. Поскольку сельское хозяйство неразрывно связано с другими сферами агропромышленного комплекса, для достижения данной цели необходимо осуществление ресурсосберегающих мероприятий во всех сферах АПК (рис. 2).

К примеру, ресурсосберегающие технологии в растениеводстве предполагают применение таких почво- и водосберегающих технологий, как нулевая обработка почвы (без вспашки и без предварительной обработки; поверхность почвы закрывается измельченными растительными остатками), севооборот, в том числе многовидовой (чередование сельхозкультур), гребневой посев (создание борозд и образование земляных гребней), мульчирование почвы (покрытие поверхности почвы каким-либо материалом) совместно с капельным орошением, использование гидрогели (полимер, обладающий способностью поглощать и удерживать при набухании воду и питательные вещества) и др. Уместно отметить значимость внедрения диверсифицированных систем земледелия (DFS), которые могут включать несколько генетических разновидностей данной культуры и/или несколько культур, выращиваемых вместе как поликультуры, и могут стимулировать

биоразнообразии в почве за счет добавления компоста или других органических удобрений [5].

Рисунок 2. Внедрение ресурсосберегающих технологий в АПК

В условиях изменения климата усиливается значимость биотехнологий, направленные на увеличение количества и улучшение качества продукции за счет повышения устойчивости биологических видов к неблагоприятным условиям внешней среды, вредителям и патогенам. Развитие методов биотехнологии, в основе которых лежит промышленное использование биологических процессов и агентов на основе получения высокоэффективных форм микроорганизмов, культур клеток и тканей растений и животных с заданными свойствами, определяет все большее внедрение их в практику сельского хозяйства. Биотехнологии в растениеводстве ориентированы на выведение устойчивых сортов растений; разработку биологических средств борьбы с сорняками, грызунами и фитопатогенами; получение трансгенных растений; переработку отходов и других побочных продуктов растениеводства; получение экологически чистых органических удобрений на основе переработки отходов биотехнологических производств.

Большие возможности для диагностики, профилактики и лечения заболеваний животных открывают биотехнологии в животноводстве. В частности, создание и использование микробиологических препаратов способствуют значительному увеличению прироста массы, укреплению защитных реакций организма, восстановлению микробного

баланса в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, биотехнологии в животноводстве направлены на генетическое улучшение пород животных, искусственное осеменение, силосование кормов.

Технологии использования эффективных микроорганизмов позволяют получить бактериальное удобрение, которое сопоставимо с минеральным при экономии дефицитных ресурсов, они способствуют улучшению кормовых средств, обогащая их микроэлементами. Другими направлениями использования микроорганизмов в биотехнологических процессах и методах являются разработка микробиологических методов рекультивации почв, утилизация отходов животноводческих ферм, использование для получения кормовых добавок, стимуляция образования специфических микробных метаболитов и др.

В настоящее время особая роль отводится инновационным ресурсосберегающим технологиям, основывающимся на применении информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве (рис.3). Использование интеллектуальных сетей и инструментов управления данными позволит получить качественный урожай, задав определенные алгоритмы в систему (климатические и погодные условия, состояние почвы, качество семян и вспашки и др.), предложить определенные оптимизированные сценарии (выбора, посева, посадки, сбора, переработки, хранения и др.) или определить жизненный потенциал животных, создав им благоприятный фон среды обитания и т.д. [3]

Современные решения цифровизации обеспечивают берегающее землепользование, точное управление процессами возделывания сельскохозяйственных культур, уборки урожая и его хранения. Как правило, цифровые технологии самоконтролирует качество выполняемых технологических операций с учетом изменяющихся условий ландшафта и оптимизирует использование всех видов ресурсов.

Рисунок 3. Современные решения цифровизации сельского хозяйства

В качестве заключения можно сделать вывод, что ориентация сельского хозяйства на увеличение инновационной составляющей способствует устойчивому развитию отрасли в целом, поэтому развитие науки и инновационной деятельности в сфере АПК является одним из основных направлений государственной аграрной политики [4]. В совокупности все вышеописанные методы необходимы для балансирования потребностей сельского хозяйства с охраной окружающей среды, обеспечения глобальной продовольственной безопасности и одновременного смягчения вклада этого сектора в изменение климата. Высокоинтенсивные ресурсосберегающие технологии будут сказываться на успешном сочетании эколого-социально-экономической системы в сельском хозяйстве, за которыми стратегическое будущее конкурентоспособного сельского хозяйства стран мира, в том числе Узбекистана.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.10.2019 г. № УП-5853 «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».
2. Стратегия по переходу Республики Узбекистан на "зеленую" экономику на период 2019-2030 годов (Приложение N 1 к Постановлению Президента РУз от 04.10.2019 г. N ПП-4477).
3. Ворожцова, С. Н. Основные направления развития ресурсосберегающих технологий в АПК на примере предприятия ООО «Уралагро» / С. Н. Ворожцова. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2023. - № 20 (467). - С. 243-246. — URL: <https://moluch.ru/archive/467/102921/> (дата обращения: 24.04.2024).
4. Давыдкина О.А. Инновационное развитие апк на основе эффективного использования ресурсного потенциала / О.А. Давыдкина // Международный научно-исследовательский журнал.- 2013. - №11 (18). - URL: <https://research-journal.org/archive/11-18-2013-november/innovacionnoe-razvitie-apk-na-osnove-effektivnogo-ispolzovaniya-resursnogo-potenciala> (дата обращения: 01.05.2024).
5. Ерлыгина Е. Г., Штебнер С. В. Диверсифицированные системы ведения сельского хозяйства // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 9. №2. С. 123-126. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/87/16>.
6. <https://hydromet.uz/sites/default/files/inline-files/1.pdf>
7. <https://natworld.info/nauki-o-prirode/jekologicheskaja-sistema-ponjatie-sut-tipy-i-urovni>
8. <https://daryo.uz/ru/2023/08/04/podderzka-es-agroprodovolstvennogo-sektora-uzbekistana-v-smagcenii-posledstvij-i-adaptacii-v-usloviah-izmenenia-klimata>.